

IJTIMOIIY HAYOTDA ALTURIZM TUSHUNCHASI

Pardayeva maftuna Baxtiyor qizi

Termiz davlat universiteti

Anotatsiya : Ushbu maqolada alturistik xulq, shaxslarda alturizm paydo bo'lishi va kechish jarayonini keltirib o'tamiz.

Kalit so'zlar: alturizm, egoizm, biologik nuqtai nazar, sotsiologik nuqtai nazar, taqlidchanlik, kishilarning dinga munosabati.

Alturizm tushunchasini bir so'z bilan ifodalaydigan bo'lsam , alturizm – bu boshqalarga hech qanday manfaatlarsiz beg'araz yordam berishdir .

Ho'sh jamiyatdagi barcha odamlar alturizm harakteriga ega bo'ladimi, albatta yo'q negaki, barchada ham alturistik harakatlarni amalga oshiradigan vaziyat paydo bo'masligi yoki vaziyat paydo bo'ganda ham ular buni istamaslikilari ham mumkin.

“Nega” degan savol tug'iladi, chunki haqiqiy ma'nodagi alturizm asosida hech qanday manfaat kutmaslik yotishi shu bilan asoslanadiki, altruist odam har doim, hammaga, hattoki buning evaziga hech narsa olmasligini bilib tursa ham shu vaziyatning o'zida tab tortmay ziyon ko'rsa ham, jonini fido qilib bo'lsa ham yordam berishi yotadi

Alturizm atamasini fanga XIX asr oxirida Augosti Kont kiritgan va alturizm va xudbinlik insonlarga hatto hayvonlarga hos xususiyat ekanligini keltirib o'tadi , ammo alturizm insonlarda eng yuqori darajaga yetadigan hislatdir, chunki aynan alturizm intellekt va axloq uchun eng kuchli turtki bo'lib xizmat qiladi deydi.

Yana bir olim A.Spenser alturizmni “universal” deb biladi, negaki alturizm ma'naviyatning, insonparvarlikning ibtidosidir. Alturizm birinchi navbat oilaga g'amxo'rlik va himoya qilishdan boshlanadi va asta sekin bu xulq – atvorga aylanib boradi.

Ijtimoiy psixologiyada alturizm egoizmni himoya qiladi degan g'oya bor , chunki alturist odam har kimga yordam bera oladi deydi ushbu g'oyani kiritgan olim L.Gumilyov. Alturizmni hamma ham amalga oshiravermaydi, ayniqsa egoist shaxslar.

Egoizm atamasini D.Mayres fanga olib kirgan bo'ib ,bu alturizmning antonimi hisoblanadi ya'ni o'zidan boshqa hech kimni tan olmaslik va ko'rmaslikdir. Egoist odam faqat o'ziga alturizm qilinishini xohlaydi .

Ijtimoiy psixologiyada alturizmni tushuntirishning 2 ta nazariyasi mavjud:

1) Biologik nazariya – bu nazariya alturizmni biologik ehtiyoj sifatida talqin etadi va uni tug'ma instinkt deb baholaydi.

2) Ijtimoiy alturizm – bu nazariya birinchi nazariyani mutloq rad etadi ,chunki bu xarakter tug'ma emas balki tarbiya ,muhit va taqlid natijasidir deydi

Ammo alturistik xarakterda birinchi nazriya noto'g'ri deya olmaymiz chunki kimdadir tug'ma ehtiyojga aylanishi ham mumkin.

Ba'zi odamlar o'zlarini alturist odamdek ko'rsatish uchun haqiqiy alturistlarga taqlid qila boshlaydi.SHuningdek har bir jamiyatda kishilar o'zini qanchalik alurist tutsa bu holatga taqlid qiluvchilar ko'payadi. Agar alturist xulqiga ega bo'lgan ota- onalar o'z farzandlari oldida tez – tez alturizmni namayon etsalar farzandlar ham bunga taqlid qilishi kuchayadi.

Bu olamda yashayotgan barcha muvjudodlar bir biriga mehr, muruvvat ko'rsatadi, og'ir vaziyatga tushib qolanda tushunib – tushunmay ko'maklashishga shoshiladilar ,hotto hayvonlarda ham bu xislat mavjud bu –alturizmdir

Inson qanchalik insonparvar ,adolatli va alturist bo'lishida uning etiqodi va dinga bo'lgan munosabatining ham muhim ahamiyati bor. Islom dini alturistik munosabatlarni targ'ib qiluvchi dinlardan biridir . Unga ko'ra musulmon musulmonga har qanday vaziyatda ham yordam berishi kerak.

Sotsiolog Elvin Gouldnerning fikricha bizga yordam bergan shaxsga biz ham qachondir yordam berish kerak, degan tartib me'yorga aylanib qolgan .

E.Gouldner bu me'yorni unversial stil deb aytadi
Kimdir og'ir vaziyatga tushib qolsa, biz darhol yordamga shoshamiz bundan qaytishi mumkin bo'lgan yaxshilik yoki savob haqida o'ylashga vaqt ham bo'lmaydi , shunchaki chin dildin , beg'araz yordam beramiz demak biz ham alturist xulqiga egamiz, biz ham insonparvarimiz deb bermalol ayta olamiz.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Sotsial psixologiya
- 2 .“Ijtimoiy – psixologiya” N.Ismoilova, D. Abdullayeva
O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. Toshkent- 2015
- 3.Гумилев. Л. Н «Етногенез и биосфера» Земли .М 2006
4. « Альтруизм в социологической теорминтегративный поход» профессор И. Ф Девятко. 2015.
- 5.Arxiv.uz